

**АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПассаЖИРОВ НА СТАНЦИИ
«ТАШКЕНТ» МЕТРОПОЛИТЕНА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ**

**Дехконов Мирали Мирхон угли¹
Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли¹
¹Ташкентский государственный транспортный
университет**

Аннотация. В статье проведен анализ проблем и оптимизация обслуживания пассажиров на станции метро «Ташкент». Исследование выявило основные причины перегрузки транспортной инфраструктуры, такие как рост населения и недостаточная организация транспортной системы. В работе предлагаются комплексные меры для решения этих проблем, включая строительство новых линий метро, модернизацию транспортного парка, оптимизацию работы общественного транспорта и улучшение организации пассажиропотока. Приведены данные по техническим и эксплуатационным характеристикам станции, а также предложены методы для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Ключие слова. Станция метро «Ташкент», пассажиропотоки, транспортная инфраструктура, организация работы станции, безопасность пассажиров, оптимизация обслуживания, сезонность перевозок, технологические решения, транспортные проблемы, городской транспорт.

Annotation. The article analyzes the problems and optimizes passenger service at the Tashkent metro station. The study identified the main causes of transport infrastructure overload, such as population growth and inadequate organization of the transport system. The paper proposes comprehensive measures to address these issues, including the construction of new metro lines, modernization of the transport fleet, optimization of public transport operations, and improvement of passenger flow management. Data on the technical and operational characteristics

of the station are provided, and methods for ensuring passenger safety and comfort are suggested.

Key words. Tashkent metro station, passenger flows, transport infrastructure, station operation organization, passenger safety, service optimization, seasonal transportation, technological solutions, transport problems, urban transport.

В Ташкенте, подобно другим столицам мира, существует проблема перенаселенности и, как следствие, проблемы в сфере транспорта. Несмотря на достаточно развитую транспортную инфраструктуру, она неспособна справиться с огромными потоками пассажиров в пиковые часы. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, Ташкент является столицей, куда стремятся как местные жители, так и иностранные граждане; во-вторых, население города постоянно растет; в-третьих, не проводится должная организация транспортной системы города. Метрополитен, в свою очередь, сильно нагружен огромным потоком пассажиров на всех направлениях своей работы.

Для решения проблемы перенаселенности и транспортных проблем в Ташкенте необходимы комплексные действия, которые включают в себя несколько мероприятий. Это включает строительство новых линий метрополитена и модернизацию существующего транспортного парка, оптимизацию работы общественного транспорта, улучшение организации пассажиропотока на станциях метро и транспортных узлах, а также повышение водительской культуры.

Организация и обеспечение работ по обслуживанию пассажиров на станции «Ташкент». Станция «Ташкент» обеспечивает организацию пассажиропотоков, которая включает в себя следующие аспекты:

- Эффективное проведение операций по отправлению, прибытию и переходам пассажиров для обеспечения плавного движения.

- Минимизация пересечений и столкновений основных пассажирских потоков для обеспечения безопасности и удобства.

- Равномерное распределение пассажиров по платформе и вагонам поезда, чтобы обеспечить оптимальное использование доступного пространства и предотвратить перегрузку.

Вышеуказанные сооружения и устройства имеют следующие цели и функции:

- Обеспечение оптимальных условий для прохода и перемещения пассажиров, чтобы обеспечить безопасность и удобство во время входа и выхода из станции.

- Рациональное использование доступных площадей, чтобы эффективно распределить пассажирский поток и обеспечить оптимальное использование пространства на станции.

- Предоставление максимального комфорта пассажирам, включая оборудование кассовых залов, установку дверей для входа и выхода пассажиров, а также обеспечение широких платформ для посадки и высадки.

Рис.1. Станция «Ташкент»

Система массового обслуживания. Интенсивность входного потока заявок. Скорость поступления заявок в систему – сколько заявок приходит в систему за определенный интервал времени:

$$\text{или } \lambda = 1/\tau_{\text{вх}}$$

где N – количество заявок, пришедшее за период времени τ .

$\tau_{\text{вх}}$ – средний интервал времени между поступлением заявок.

Интенсивность выходного потока заявок от одного прибора

Скорость обработки заявок – сколько заявок обрабатывает один прибор в единицу времени:

$$\text{или } \mu = 1/\tau_{\text{вых}}$$

где N – количество заявок, обработанные за период времени τ всеми n приборами.

$t_{\text{вых}}$ – среднее время на обработку одной заявки одним прибором.

Показатель нагруженности ρ – насколько система справляется с потоком клиентов:

Таблица 1.

№	Технико-эксплуатационные показатели	День	Ночь	Час пик
1	Количество заявок (N), пасс	60	80	200
2	Средний интервал времени между поступлением заявок ($t_{\text{вх}}$), мин	10	10	
3	Интенсивность входного потока Заявок λ , пасс/мин	6	8	20
4	Среднее время на обработку одной заявки одним прибором (время прохождения турникета) $\tau_{\text{вых}}$, мин	0,1	0,1	0,15
5	Интенсивность выходного потока заявок от прибора μ , 1/мин	10	10	6,67
6	Показатель нагруженности (ρ)	0,6	0,8	3
7	Количества турникетов (n), шт	6	6	6
8	Максимальное количество людей в очереди,		10	10

Вероятности нахождения системы в каждом из состояний определяются как:

Обслуживание Очередь

$k=1...n$

$k=(n+1)...(n+m)$

где $n=5$ – количество касс обслуживания, $m=10$ – максимальная длина очереди.

Рис.2. Состояния системы Днём

Рис.3. Состояния системы Ночью

Рис.4. Состояния системы Час пик

Заключение. Станция метро «Ташкент» сталкивается с серьезными проблемами, связанными с перегрузкой пассажиропотока. Для решения этих проблем необходимо внедрение комплексных мер, таких как строительство новых линий метро, модернизация существующего транспортного парка и оптимизация работы общественного транспорта. Улучшение организации пассажиропотока, включая минимизацию пересечений и столкновений основных пассажирских потоков, также играет ключевую роль. Применение этих мер позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Ташкенте, обеспечив более комфортные и безопасные условия для пассажиров. Исследование показало, что грамотная организация работы станции и внедрение технологических решений могут существенно повысить эффективность обслуживания пассажиров и снизить нагрузку на инфраструктуру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насуллаев А.Х., Ларин О.Н. ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК – 2021. – С. 54.
2. M. Ortiqov, N. Adilov, D. Juraeva, Kh. Kamilov, M. Dehkonov, E3S Web of Conferences 458, 10018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345810018>

3. Икрамова Д. и др. Применение различных схем размещения контейнеров в зоне основного хранения терминала //Транспорт России: проблемы и перспективы-2018. – 2018. – С. 249-252.

4. Ларин О. Н. и др. Основы цифровизации рефрижераторных контейнерных перевозок //Цифровая трансформация транспорта: проблемы и перспективы. – 2021. – С. 54-58.

5. Эргашева З. В., Дехконов М. М. Развитие транспортно-грузовых хабов в Узбекистане //ББК (075.8) 330 Л69 Редакционная коллегия. – 2019. – С. 223.

6. Абдувахитов Ш. Р., Махматкулов Ш. Г., Дехконов М. М. Методика определения вместимости контейнерного терминала, обслуживаемого портальными контейнерными автопогрузчиками //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 4. – С. 405-416.